

Solfej Eğitimi Bağlamında 'Le Solfege Contemporain Volume I' Metodunun Yapısal Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Structural Features of the 'Le Solfege Contemporain Volume I' Method in the Context of Solfege Education

Dr. Mustafa KENDÜZLER

ORCID: 0000-0001-8426-2443 ◆ Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ◆

kenduzlermustafa@gmail.com

Özet

Solfej eğitimi, müziğin temel bileşenlerinden biri olup, müziği tam anlamıyla kavrayabilmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Müzik eğitiminin merkezinde solfej yer almakta, diğer bileşenler ise bu temel yapı etrafında şekillenmektedir. Bu doğrultuda gerek amatör gerekse profesyonel müzisyenlerin belirli solfej yeterliliklerini edinmeleri gerekmektedir. Bu yeterlilikler arasında, doğru ses algısı (entonasyon), doğru ritim ve notalarla okuma yapabilme (bona), deşifre yapabilme ve tonal ilişkileri işitsel olarak algılama becerileri yer almaktadır. Bu becerileri kazanan öğrenciler, kendi dallarında müziği okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olacaklardır. Bu araştırmanın temel amacı, başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan "Le Solfege Contemporain Volume I" adlı solfej metodunun yapısal özelliklerini araştırmak ve gelecek yıllarda yazılacak yeni solfej metotlarında hangi özelliklerin ne sıklıkla yer alması gerektiği konusunda alan uzmanlarına yol gösterici bir kaynak oluşturmaktır. Araştırma verilerinin toplanmasında, nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan belge inceleme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. "Le Solfege Contemporain Volume I" adlı solfej kitabı, içeriğinde yer alan solfej parçalarının sayısı ve bu parçaların ölçü sayıları, ölçü birimleri, ses genişlikleri, süre değerleri, tartım öğeleri, cümle uzunlukları, tonal yapıları ve kullanılan artikülasyon işaretleri gibi özellikler bakımından analiz edilmiştir. Elde edilen sayısal veriler, frekans (f) ve yüzde (p) hesaplama gibi istatistiksel işlemlerle değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla elde edilen bulgulardan tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, araştırma sonuçları yazılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, metotta toplam 24 solfej parçasının yer aldığı, bu parçaların 19-93 ölçü uzunluğunda olduğu, basit ölçü birimlerinin kullanıldığı, ses genişliklerinin en çok Si4-Mi5 aralığında olduğu görülmüştür. Metotta öncelikle uzun seslerle entonasyon çalışmasına odaklanıldığı, daha sonra adım adım kısa nota sürelerine yer verildiği, aynı şekilde önce sade tartım öğelerine, ardından adım adım karmaşık tartım öğelerine geçildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, parçalarda en çok Do Majör ve La Minör tonlarının kullanıldığı belirlenmiştir. Sonuç bölümünde metodun artı ve eksi yönleri hakkında görüş bildirilmiş, ardından çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Solfej Eğitimi, Solfej Metodu, Le Solfege Contemporain.

Extended Abstract

Solfege's education is one of the fundamental components of music and an indispensable element for achieving a comprehensive understanding of it. At the core of music education lies solfege, the foundation upon which other musical elements are structured. In this context, amateur and professional musicians must acquire specific solfege competencies. These competencies include accurate pitch perception (intonation), reading and performing rhythms and notes correctly (bona), sight-reading proficiency, and auditory perception of tonal relationships. Students who develop these skills will learn to read, analyze, and interpret music effectively within their respective fields. The principle, "Read solfege to learn music; read extensively to learn music well; read even more to master music," emphasizes its centrality. While learning notes to play an instrument reflects eye-brain coordination through hand movements, solfege reading translates this coordination into vocal expression. Solfege training is an essential component of musical expression, enabling students to articulate ideas in the language of music and comprehend others' musical expressions. This fusion of theory and practice equips music students,

whether amateur or professional, to perform solfege proficiently. Those capable of performing solfege can interpret and analyze music in their respective fields.

The professional comprehension and interpretation of a musical work demand expertise in various interconnected disciplines, including music theory, solfege, dictation, harmony, counterpoint, form, analysis, orchestration, and music history. Among these fields, music theory, musical reading (solfege), and musical writing (dictation) are significant as they play a fundamental role in cultivating auditory perception, rhythmic precision, memory, and musical sensitivity. Musical Hearing, Reading, and Writing (MHRW) education should not be considered separate from other musical disciplines. A student's auditory skills develop through a strong connection between activities in all musical fields and MHRW training. This education not only prepares students for other areas but also uses specialized activities as tools for improving auditory skills. Success in MHRW education aligns with success in other fields, as skills gained in one area positively influence others. The solfege method is the primary tool in solfege education, often considered the cornerstone of music education. Experts employ various methods suited to the level of the student or class, supplementing them with additional resources when necessary. While specific methods are widely used for beginner, intermediate, and advanced levels, the choice of methods and materials is at the instructor's discretion. Key considerations for beginner-level solfege education include the quality of note-teaching methods, intonation exercises, sound ranges, rhythm patterns, phrase lengths, tonal structures, and the introduction of basic musical terms.

The primary aim of this study is to investigate the structural features of the solfège method Le Solfège Contemporain Volume I, which is used in beginner-level solfege education, and to serve as a guiding resource for experts in the field regarding the frequency and characteristics that should be included in future solfege methods. The research data were collected using the document analysis technique, one of the qualitative data collection methods. The content analysis method, one of the qualitative data analysis approaches, was adopted to analyze the collected data. The solfege book Le Solfège Contemporain Volume I has been analyzed in terms of the number of solfege pieces it contains, as well as their characteristics, including the number of measures, time signatures, pitch ranges, note durations, rhythmic elements, phrase lengths, tonal structures, and articulation markings used.

The findings reveal that Le Solfège Contemporain Volume I comprises 24 solfege pieces, ranging from 19 to 93 measures in length. The pieces primarily use simple time signatures, with sound ranges focused on Si4-Mi5. The method emphasizes intonation training with sustained notes, gradually introducing shorter notes and more complex rhythmic elements. Tonal structures predominantly include C Major and A Minor keys. Note durations and basic rhythmic patterns are introduced progressively, transitioning from simple to advanced elements.

The findings underscore both the strengths and limitations of the method, offering valuable insights and constructive recommendations for developing future solfege materials. Recommendations include designing new solfege methods to address foundational skills, incorporating a broader range of tonal structures, and offering comprehensive training in rhythm and articulation. By understanding and building upon the features of established methods, educators can create innovative tools that enhance the quality and accessibility of beginner-level solfege education. Solfege plays a critical role in the holistic development of a music student, bridging the gap between theory and practice while fostering essential skills such as auditory perception, rhythmic accuracy, and musical interpretation. The insights gained from this study of Le Solfège Contemporain Volume I can guide educators and researchers in crafting adequate resources for the next generation of music learners. By prioritizing well-structured solfege education, music educators can empower students to achieve a deeper understanding of music and excel in their musical endeavors.

Keywords: Music Education, Solfege Education, Solfege Method, Le Solfege Contemporain.

Giriş

Solfej, diğer adıyla müziksel okuma; notaları adlarıyla, yükseklikleriyle ve süreleriyle birlikte okuma olarak tanımlanmaktadır. Solfej eğitimi, müziğin temel bileşenlerinden biri olup, müziği tam anlamıyla kavrayabilmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Müzik eğitiminin merkezinde solfej yer almakta, diğer bileşenler ise bu temel yapı etrafında şekillenmektedir. Bu doğrultuda gerek amatör gerekse profesyonel müzisyenlerin belirli solfej yeterliliklerini edinmeleri gerekmektedir. Bu yeterlilikler arasında, doğru ses algısı (entonasyon), doğru ritim ve notalarla okuma yapabilme (bona), deşifre yapabilme ve tonal ilişkileri işitsel olarak algılama becerileri yer almaktadır.

Yeterli düzeyde solfej eğitimi alan bir öğrenci, sadece nota eğitimi ve teori bakımından değil aynı zamanda bir müzisyen için önemli olan göz eğitimi, kulak eğitimi, dil eğitimi ve ses eğitimi gibi önemli beceriler açısından da kendini geliştirme olanağı bulmaktadır. Çünkü solfej demek, teori demektir. Solfej demek, nota eğitimi demektir. Solfej demek, gözlerin notalara aşına olması bakımından göz eğitimi ve okuma bakımından da dil eğitimi yani dil çabukluğu demektir. Solfej demek, tartım, ritim eğitimi demektir. Solfej demek, kulak eğitimi demektir. Solfej demek, öğrencinin kendi sesini kullanmayı öğrenmesi bakımından ses eğitimi demektir. Solfej eğitimi bir bütün olarak tüm bu becerilerin kazanıldığı önemli bir süreçtir. Bu becerileri kazanan öğrenciler, kendi dallarında müziği okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olacaklardır. Bu açıdan solfej, bütünüyle müziğin kendisidir. Solfej eğitiminin müziğin, müzik eğitiminin merkezi olarak nitelendirilmesinin nedeni kuşkusuz budur. Solfej olmadan müziği tam olarak anlayabilmek ve müzik eğitiminde başarılı olabilmek mümkün değildir.

Müzik öğretiminde bilimsellik, solfej eğitiminin bilinçli uygulanması ile gerçekleşebilir. Bu nedenle, müziği öğrenmek için solfej okumak; müziği iyi öğrenmek için çok solfej okumak; müziği çok iyi öğrenebilmek için daha çok solfej okumak gerekir. Notaların, 'bir çalgı çalmayı öğrenmek' amacıyla öğretimi/öğrenimi; göz-beyin algılamasının ellere/parmaklara yansımadır. Solfej okuma işlemi ise göz/beyin algılamasının insan sesine yansımaları olarak düşünülmelidir (Acay, 2015, s. 3-5).

Lavignac, müzik eğitiminin temelini oluşturan solfej, dikte ve nazariyat derslerinin uzun süreli bir eğitim süreci gerektirdiğini ifade etmiş ve bu derslerin, müziksel yeteneklerin sağlam bir temele dayanmasını sağladığını vurgulamıştır (Lavignac, 1939, aktaran Yıldız, 2022, s. 8).

Solfej zihinde tonun, aralıkların hesaplanması pratiğidir. Düşüncede oluşan ve sesle ifade edilen solfej sırasında önce bir müzik eseri görülür, zihinde canlandırılır ve ardından sesli olarak okunur. Bu okuma eylemi nota ismi ya da bir vokal sesle olabilir. Zihinde ton ve aralıklar hesaplanırken bulunulan tonun adı, majör-minör oluşu; eğer minör ise çeşidi ve sansible'ı (yeden) düşünülür. Bu yöntemle solfej okuma çalışması sırasında, her sesin dizi içerisindeki görevi ve dizinin seslerinin birbirleriyle ilişkileri kullanılarak bir çeşit grafik çizilir. Solfej sadece nota adlarından ibaret değildir. Okunacak eserin ölçü sistemi, tartımsal güçlükleri, nüansları, tabiatı ve formu da göz önüne alınmalıdır. Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra "düşünerek solfej okumaya" başlamak gerekir. Çünkü solfej, yukarıda da söylendiği gibi belli bir sistem içerisinde düşüncede oluşan ve sesle ifade edilen bir eylemdir (Özaltunoğlu, 2003, s.2). Tekrar, öğrenmenin temelidir ve müzikal beceriler düzenli kullanılmadığında beyin üzerindeki izleri silikleşir. Mesleki solfej eğitimi hem teorik bilgi edinimi hem de içsel işitmeyi otomatikleştiren beceri gelişimini kapsar. Örneğin, deşifre şarkı söyleme stratejilerinin öğretilmesi nispeten kolay olsa da bu stratejilerin otomatik hale gelmesi zaman alır. Solfejde otomasyon eksikliği, ders etkinliklerini aksatır, müzik deneyimini sınırlandırarak öğrenciyi teknik veya teorik konular düzeyinde tutar (Vujovic, 2014, s.6). Solfej yapma bağlamında otomasyon (otomatikleşme veya kendiliğindenlik), solfej yapabilme becerisinin düzenli pratik ve tekrarlarla kendiliğinden doğal bir şekilde gerçekleşebilecek bir seviyeye ulaşmasıdır. Bu seviyeye ulaşan bir öğrenci temel teknik veya teorik detaylara takılmadan, doğru seslerle solfej yapabilmeye, müzikal yoruma daha fazla eğilebilecektir.

Solfej eğitiminin müzik eğitimindeki önemi büyüktür. Programlarında ses eğitimi olan konservatuvar öğrencilerinin ana meslek derslerini destekleyici niteliği ile bir alan dersi olan solfej eğitimi, müzik eğitiminin en temel dersidir. Ana ve tüm yan dal dersleriyle bir bütün oluşturur (Yazan, 2007, s. 5). Solfej için; herhangi bir müzik yazısını, içerisinde yer alan tüm değişkenlerle birlikte seslendirme-ifade edebilme denilebilir (Yaşmut, 2013, s. 21).

Bir müzik eserini profesyonelce anlayıp kavramak, müzisyenin müzik teorisi, Solfej, dikte, armoni, kontrpuan, form, analiz, orkestrasyon ve müzik tarihi gibi birbiriyle sıkı ilişkili müzik disiplinlerindeki uzmanlığına ve bu alanlardaki bilgi birikimine bağlıdır. Her biri başlı başına özel birer alan olan bu disiplinler içinde özellikle müzik teorisi, müzikal okuma (Solfej) ve müzikal yazma (dikte) alanları, öğrencilerin işitme, ritim, müzikal hafıza ve duyarlılık yeteneklerinin geliştirilmesinde en temel alanlardır (Özçelik, 2003, aktaran İlkay, 2004, s. 14). Bu nedenle ister amatör ister profesyonel olsun her müzik öğrencisinin yeterli düzeyde solfej yapabilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Yeterli olarak kabul görebilecek bir düzeyde solfej yapabilme becerisine sahip olan bir öğrenci, kendi dalında müziği okuyabilme ve yorumlayabilme becerisine de sahip olacaktır.

Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma kısaca M.İ.O.Y eğitiminin diğer özel alanlardan kopuk olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Öğrencinin, işitme yeteneğinin gelişmesi tüm özel alanlardaki etkinliklerle, müziksel işitme-okuma-yazma eğitimi arasındaki bağı sağlam kurulmasına bağlıdır. M.İ.O.Y eğitimi öğrenciyi diğer müziksel alanlara hazırladığı gibi, tüm özel alanlardaki etkinliklerden bu eğitimde araç olarak yararlanmak, bu düşüncenin gerçekleşmesi, öğrencinin müzik yaşantısındaki her anı işitme yeteneğini geliştirme yönünde harcamasını sağlayabilir. Öğrencinin M.İ.O.Y eğitimindeki başarısı ile diğer özel alan derslerindeki başarısının birbirine koşut olduğu gözlenmektedir. Bu alanda kazanılan davranışlar diğer alanları olumlu yönde etkilemektedir. Bu derece önemli bir özel alan eğitiminin anlaşılır olmasının sağlanması gerekmektedir (Sevgi, 1982, aktaran Yazan, 2007, s. 5-7). Solfej dersi, genellikle deşifre okumaya odaklanmakla birlikte, işitme eğitimi ve müzik teorisini de içermektedir. Solfej metotları, içsel işitme ve müzikal becerilerin geliştirilmesini temel hedefler arasında gösterir. Hollanda gibi bazı ülkelerde, solfej müzik teorisinin bir parçası olarak öğretilerek analiz, armoni ve diğer yazılı teori disiplinleriyle ilişkilendirilir (Vujovic, 2014, s. 2). Albuz'a (1996, s. 193) göre Müziksel İşitme Okuma Yazma dersi, birçok teorik ve uygulamalı müzik dersinin temelini oluşturur ve bu alandaki başarısızlık diğer alanlardaki eğitimi olumsuz etkilemektedir. Solfej eğitimi, müzikle ilgili her alanda eğitim alacak bireyler için temel bir unsurdur ve kaliteli bir şekilde verilmesi, müziği okuma, yorumlama ve diğer müzik alanlarında önemli kolaylıklar sağlar (Yıldız, 2022, s. 8).

Solfej eğitiminin başlangıç aşaması, öğrencinin temelini oluşturur ve bu temel, sonraki süreçlerin dayanağını oluşturur. Başlangıç düzeyi solfej eğitimi, solfej eğitimi sürecinin en dikkat edilmesi gereken aşamasıdır. Vujovic (2014, s.1)'e göre bunun nedeni, gelişen kulak becerilerinin hassas doğası ile yapılan pratik tercihlerinin birleşimidir. Örneğin, birçok solfej dersinde öğrencilerin başka yerlerde (bir solfej uzmanı eşliğinde olmayan) bazı kulak becerileri kazandıkları için ilk adımlar atlanabilmektedir. Bu da doğru bir öğrenme sırasını engelleyebilmektedir. Solfej ve diğer müzik teorisi derslerinin koordinasyonu da öğretmenin bu farklı derslerin pedagojilerini uyumlu hale getirme gibi ek bir sorumluluğa sahip olması nedeniyle solfej öğretimini ilk aylarda daha da zorlaştırabilmektedir.

Farklı eğitim sistemleri, müzik eğitim felsefeleri ve müzikal gelenekler doğrultusunda, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde hareketli-do (movable-do) ve sabit-do (fixed-do) esasına dayanan yöntemler başta olmak üzere çeşitli solfej öğretim yöntem ve yaklaşımları uygulanmaktadır.

Hareketli-do esasına dayanan solfej öğretim yöntemleri, temel olarak işitsel algıyı geliştirme, tonal fonksiyonları anlama ve farklı tonalitelere uyum sağlama becerilerini esas alan sistemlerde (Kodaly, Gordon, Feierabend) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, tonalitenin tonik derecesi (birinci derece) her zaman 'do' olarak adlandırılmaktadır. Sabit-do esasına dayanan solfej öğretim yöntemlerinde ise her tonun kendine ait sabit bir merkezi ve sistemi vardır (Fransız solfej sistemi, İtalyan konservatuvar sistemi). Dolayısıyla bu sistemde her notanın sabit bir adı vardır ve tonaliteye

bağlı olarak değişmez. Bu yaklaşıma dayanan solfej öğretim yöntemleri daha çok konservatuvarlar veya diğer müzik okullarında gerçekleşen akademik müzik eğitiminde tercih edilmektedir. Ülkemizde, Batı müziği eğitimi veren devlet konservatuvarları, üniversitelerin müzik bölümleri, güzel sanatlar liseleri ve müzik öğretmenliği programlarında da sabit-do (fixed-do) esasına dayalı solfej öğretim yöntemleri tercih edilmektedir.

Solfej öğretim sürecinde çeşitli kaynaklardan faydalanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi solfej metotlarıdır. Alan uzmanları, öğrencinin veya sınıfın düzeyine, çalışılacak öğretim sistemine ve müzik türüne göre çeşitli zorluk seviyelerindeki solfej metotları ile solfej öğretimi gerçekleştirirler. Yine solfej eğitimi alan öğrencinin veya sınıfın durumuna göre günümüzde hem yazılı hem de işitsel ek kaynaklara da başvurmaktadırlar. Ülkemizde solfej eğitiminde, başlangıç, orta ve ileri düzeyler için yaygın olarak kullanılan belirli metotlar bulunmakla birlikte, bu durum büyük ölçüde ilgili alan uzmanının tercih ve kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda, hangi metodun kullanılacağı, eğitimin başka hangi metotlarla veya ek kaynaklarla destekleneceği, çalışılacak metotta kaç solfej parçasının okunacağı veya hangilerinin okunacağı, hangi konulara odaklanılacağı ve seçilen metodun ne kadar süreyle uygulanması gerektiği tamamen solfej alanı uzmanının veya ilgili okulun inisiyatifine bağlı olarak belirlenmektedir. Kendüzler (2023, s. 22-23) tarafından gerek Batı müziği gerek Türk müziği olmak üzere başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılmış ve kullanılan toplam 21 adet solfej metodu tespit edilmiştir: *Muammer Sun solfej 1, Lavignac solfege des solfejes 1^A, Albert Beaucamp Le Solfege Contemporain Volume I, Yalçın İman solfej eğitimi, André Waignein solfege elementaire, Jean-Jacques Buron 26 leçons de solfege extraites du repertoire, Vladimir Nikolayeviç Kalmıkov ve Grigoriy Abramoviç Fridkin solfedjio odnogolosye çaştı 1, Agajanov Artem Petroviç solfedjio kursu çaştı 1, André Waignein nous apprenons la cle de fa, A.A. Saygun toplu solfej, Sefai Acay nota öğretimi (solfej eğitime giriş), M.Sadi solfej kitabı, Fuat Koray orta solfej ve bilgileri I, Mine Mucur solfej kitabı, Mine Mucur ilk adım solfej-1A, Oğuz Karakaya Türk makam müziği teorisi ve solfeji I, Cenk Şahin ve M. Erhan Yiğiter Türk halk müziği dizileriyle solfej eğitimi, Ali Sevgi ve Erdal Tuğcular halk ezgileriyle solfej, A.A. Saygun töresel musiki, Mehmet Gönül Türk müziği solfej-makam-usul-dikte alıştırmaları, Ahmed Hatipoğlu Türk Musikisi Solfej Metodu.*

Albert Beaucamp 'Le Solfege Contemporain Volume I' adlı solfej metodu ülkemizde başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan metotlardan birisidir. Başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılacak metot ve ek materyaller titizlikle seçilmelidir. Seçim sürecinde, metodun ses öğretim yaklaşımı, entonasyon ve aralık çalışmalarının kapsamı ve bu çalışmalara yeterli sayıda yer verilip verilmediği, solfej parçalarının ses genişliği, ritmik yapıları, cümle uzunlukları, tonal yapıları ile başlangıç düzeyinde öğretilmesi gereken temel müzik terimleri ve teorik konular dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan 'Le Solfege Contemporain Volume I' solfej metodunun içerik özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda elde edilecek verilerin, söz konusu metodun başlangıç düzeyi solfej eğitimi için yeterliliğini değerlendirmekle birlikte, gelecekte geliştirilecek solfej metotlarında hangi özelliklerin ne ölçüde yer alması gerektiğine dair solfej alanındaki uzmanlara yol gösterici bir kaynak oluşturacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda, çalışmanın konusu, odak noktası ve amaçları doğrultusunda, araştırma problemi ve alt problemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Problem Cümlesi

"Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunun içerik özellikleri nasıldır?"

Alt Problemler

1. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda kaç tane solfej parçası yer almış ve bu parçaların ölçü sayıları nasıldır?
2. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının ölçü birimleri ve bu parçaların ses genişlikleri nasıldır?
3. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında hangi süre değerleri ve ritim öğelerine yer verilmiştir?
4. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının müzikal cümle uzunlukları ve tonal yapıları nasıldır?
5. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında hangi artikülasyon öğelerine yer verilmiştir?

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın en temel amacı, başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan "Le Solfege Contemporain Volume I" adlı solfej metodunun içerik özelliklerini sayısallaştırıp ortaya koymak ve buradan hareketle gelecek yıllarda yazılacak olan yeni solfej metotlarında hangi özelliklerin ne oranda yer alması gerektiği konusunda alan uzmanlarına yol gösterici bir kaynak olmaktır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, içerik analizi amacıyla gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Yıldırım'a (2018, s. 189) göre, "Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar." Elde edilen verilerin analizinde ise nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. İçerik analizi, "Belli bir metnin, kitabın, belgenin, belirli özelliklerini sayısallaştırarak belirleme amacıyla yapılan bir taramadır" (Karasar, 2003, s. 184). Bu araştırma, başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan kaynakların nasıl seçilmesi ve yapısal özelliklerinin nasıl olması gerektiği konusunu ele almaktadır. Araştırmanın odak noktasında başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan kaynaklardan birisi olan 'Le Solfege Contemporain Volume I' solfej metodu yer almaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu solfej metodunda yer alan solfej parçalarının tamamı yapısal özellikleri açısından incelenerek analiz edilmiştir. Bu metodun seçilme nedeni ülkemizde başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan bir metot olması ve bu metot ile ilgili daha önce herhangi bir çalışma yapılmamış olmasıdır.

Verilerin Toplanması, Analizi ve Yorumlanması

Bu çalışma kapsamında, *Le Solfege Contemporain Volume I* solfej metodunda yer alan parçalar, belirli kategorilere göre analiz edilmiş ve veriler toplanmıştır. Örneğin metotta kaç adet solfej parçasının olduğu, hangi tartım öğelerinin kullanıldığı, ölçü birimlerinden hangilerinin ve kaç parçada kullanıldığı gibi aşağıda yer alan çeşitli kategorilere göre veriler toplanmıştır. Analiz kategorileri,

literatürde yer alan solfej metot analizlerine dayanarak ve alan uzmanı araştırmacı tarafından önceden belirlenerek oluşturulmuştur. Bu kapsamda önceden belirlenen temel kategoriler şunlardır:

- Solfej parçalarının sayısı
- Ölçü birimleri
- Ses genişlikleri
- Süre değerleri
- Tartım öğeleri
- Cümle uzunluklar
- Tonal yapıları
- Artikülasyon işaretleri

Analiz sonucunda, metodun yapısal bileşenlerinin ne sıklıkta kullanıldığını belirlemek amacıyla elde edilen sayısal veriler, frekans (f) ve yüzde (p) hesaplamaları gibi istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda ulaşılan bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Bulgular

Bu bölümde, araştırmının problem cümlesi ve alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.

Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar

Araştırmının birinci alt problemi olan “*Le Solfege Contemporain Volume I* adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda kaç tane solfej parçası yer almış ve bu parçaların ölçü sayıları nasıldır?” sorusunun çözümü sonucunda elde edilen bulgular aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. *Le Solfege Contemporain Volume I* adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçaları ve ölçü sayıları

Solfej Numarası	Ölçü Sayısı
1	93 Ölçü
2	54 Ölçü
3	20 Ölçü
4	36 Ölçü
5	29 Ölçü
6	32 Ölçü
7	79 Ölçü
8	71 Ölçü
9	35 Ölçü
10	33 Ölçü

11	20 Ölçü
12	62 Ölçü
13	42 Ölçü
14	73 Ölçü
15	54 Ölçü
16	39 Ölçü
17	32 Ölçü
18	79 Ölçü
19	24 Ölçü
20	19 Ölçü
21	20 Ölçü
22	41 Ölçü
23	60 Ölçü
24	40 Ölçü

Tablo 1'e göre, metodun içeriğinde toplam 24 solfej parçası bulunmaktadır. Parçaların ölçü sayıları 19 ile 93 arasında değişmektedir, bu da metodun farklı uzunluklarda egzersizler içerdiğini göstermektedir. Bu çeşitlilik, öğrencilerin farklı uzunluktaki melodik yapıları deneyimlemesini sağlamak açısından önemli bir pedagojik avantaj sunmaktadır.

İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar

Araştırmanın ikinci alt problemi olan "Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının ölçü birimleri ve bu parçaların ses genişlikleri nasıldır?" sorusunun çözümü sonucunda elde edilen bulgular aşağıda Tablo 2, Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 2. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının ölçü birimleri ve yüzde oranlarına ait bulgular

Ölçü Birimi	f	%
2/4	11	45,83
3/4	8	33,33
4/4	5	20,83
Toplam	24	100

Tablo 2'ye göre, metodun içeriğinde yer alan toplam 24 solfej parçası, farklı ölçü birimlerinde yazılmıştır. Bulgular incelendiğinde:

- 2/4 ölçü birimi en sık kullanılan ölçü olup, toplam 11 parçada (%45,83) tercih edilmiştir.
- 3/4 ölçü birimi 8 parçada (%33,33) kullanılmıştır.
- 4/4 ölçü birimi ise 5 parçada (%20,83) yer almaktadır.

Bu dağılım, metodun öncelikli olarak 2/4 ve 3/4 gibi daha kısa ve akıcı ölçü kalıplarına dayandığını göstermektedir. 2/4 ölçü biriminin en yaygın şekilde kullanılması, başlangıç seviyesindeki öğrenciler için parçalarda geçen müzikal cümleler ve ritmik öğeler/kalıplar açısından diğer ölçü birimlerine göre daha basit, daha kısa ve akılda kalıcı bir yapı sunmaktadır.

3/4 ölçü biriminin yüksek oranda bulunması, metodun farklı ritmik yapıların öğretilmesine yönelik bir çeşitlilik sunduğunu göstermektedir. 4/4 ölçü biriminin en az tercih edilen ölçü olması, metodun daha basit ve hareketli ölçülerle başlamayı hedeflediği şeklinde yorumlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, metotta hem teorik hem de uygulama açısından kolaydan zora şeklinde bir ölçü birimi öğretim sistemi mevcuttur.

Tablo 3. *Le Solfege Contemporain Volume I* adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının ses genişlikleri ve yüzde oranlarına ait bulgular

Ses Genişliği	f	%
Si4-Fa5	1	4,16
Si4-Mi5	4	16,66
Do4-Fa5	2	8,33
Do4-Mi5	3	12,49
Do4-Re5	2	8,33
Do#4-Fa#5	1	4,16
Re4-Fa#5	2	8,33
Re4-Fa5	2	8,33
Re4-Mi5	1	4,16
Mi4-Fa#5	1	4,16
Mi4-Fa5	4	16,66
Fa4-Fa5	1	4,16
Toplam	24	%100

Tablo 3 incelendiğinde, metodun içinde yer alan 24 solfej parçasının farklı ses genişliklerinde yazıldığı görülmektedir. Ses genişlikleri açısından parçalar şu şekilde dağılım göstermektedir:

- En yaygın ses genişlikleri Si4-Mi5 ve Mi4-Fa5 olup, her biri 4 parça ile toplamın %16,66'sını oluşturmaktadır.
- Do4-Mi5, Do4-Fa5, Do4-Re5, Re4-Fa#5 ve Re4-Fa5 ses genişlikleri ise daha orta düzeyde (%8,33) bir kullanım oranına sahiptir.
- Si4-Fa5, Do#4-Fa#5, Re4-Mi5, Mi4-Fa#5 ve Fa4-Fa5 gibi ses genişlikleri ise yalnızca 1'er kez kullanılmış olup, %4,16 oranında kalmıştır.

Bu dağılım, metodun başlangıç seviyesi için belirli ses aralıklarını ön planda tuttuğunu ve öğrencilere belirli tonal merkezler içinde aşamalı bir öğrenme süreci sunduğunu, öğrencilerin kendi ses aralıklarını aşamalı olarak genişletmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, *'Le Solfege Contemporain Volume I'* metodundaki solfej parçalarının ses genişlikleri, öğrencilerin temel melodik yapıları kavramalarına ve farklı ses aralıklarıyla aşamalı olarak ilerlemelerine olanak tanıyacak şekilde dengeli bir dağılım göstermektedir.

Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında hangi süre değerleri ve ritim öğelerine yer verilmiştir?” sorusunun çözümü sonucunda elde edilen bulgular aşağıda Tablo 4 ve Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 4. *Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında öğretilen nota süre değerleri*

Solfej Parçası (No)	Nota Süre Değerleri	Açıklama
1-5	Birlik, İkilik, Üçlük, Dörtlük	Uzun notalarla entonasyon çalışması şeklinde değerlendirilebilir.
6-11	Birlik, İkilik, Üçlük, Dörtlük, Noktalı Dörtlük, Sekizlik	Yeni süre değerlerinin eklenmesi.
12-18	Birlik, İkilik, Üçlük, Dörtlük, Noktalı Dörtlük, Sekizlik, Üçleme	Yeni süre değerlerinin eklenmesi.
19-24	Birlik, İkilik, Üçlük, Dörtlük, Noktalı Dörtlük, Sekizlik, Üçleme, Onaltılık, Noktalı Sekizlik	Yeni süre değerlerinin eklenmesi.

Tablo 4’e bakıldığında, metodun nota süre değerlerini aşamalı olarak öğrettiği görülmektedir. İlk bölümlerde daha temel süre değerleri yer alırken, ilerleyen parçalarla birlikte yeni süre değerleri eklenerek öğrencinin ritmik gelişimi desteklenmektedir.

- 1-5. parçalar, yalnızca birlik, ikilik, üçlük ve dörtlük notalar içermektedir. Bu durum, uzun notalarla entonasyon çalışması yapılmasına yönelik bir yaklaşımı göstermektedir.
- 6-11. parçalar, sekizlik ve noktalı dörtlük sürelerini içerecek şekilde genişletilmiş, böylece öğrencilerin daha kısa süreli notaları içeren ritmik yapılara aşına olmaları sağlanmıştır.
- 12-18. parçalar, üçleme (triole) öğesini içermeye başlamış, böylece ritmik çeşitlilik artırılmış ve öğrencilere daha ileri seviye ritmik yapılar öğretilmiştir.
- 19-24. parçalar, önceki tüm süre değerlerine ek olarak onaltılık ve noktalı sekizlik notaları içermektedir. Bu, metodun ilerleyen aşamalarında daha karmaşık ritmik yapılara geçiş yaptığını ve öğrencinin ritim algısını geliştirmeye yönelik bir sistematik sunduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, 'Le Solfege Contemporain Volume I' metodunda nota süre değerlerinin aşamalı bir yapıda sunulması, öğrencinin ritim algısını geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Metot, öğrencilerin temel ritmik yapıdan daha karmaşık ritmik yapıya doğru ilerlemelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tablo 5. *Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında öğretilen ritim öğeleri*

Solfej Parçası	Ritim Öğeleri
----------------	---------------

(No)

1-4

Birlik Nota; İkilik Nota; Dörtlük Nota; Dörtlük Sus

5-11

İki Sekizlik Nota; Noktalı Dörtlük- Sekizlik Nota; Sekizlik Sus- Sekizlik Nota

12-18

Üçleme; Sekizlik Nota-Sekizlik Sus

19-24

Dört Onaltılık Nota; Bir Sekizlik-İki Onaltılık Nota; Noktalı Sekizlik- Onaltılık Nota

Tablo 5 incelendiğinde, metodun ritim öğelerini aşamalı bir şekilde sunduğu ve öğrencilerin ritmik okuma becerilerini sistematik olarak geliştirmeyi hedeflediği görülmektedir. Bu yapı, öğrencilerin başlangıç seviyesinden itibaren temel ritim kalıplarını öğrenmesini ve daha karmaşık ritim kalıplarına kademeli olarak uyum sağlamasını desteklemektedir.

Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının müzikal cümle uzunlukları ve tonal yapıları nasıldır?” sorusunun çözümü sonucunda elde edilen bulgular aşağıda Tablo 6, Tablo 7’te sunulmuştur.

Tablo 6. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının müzikal cümle uzunlukları ve yüzde oranlarına ait bulgular

Cümle Uzunluğu (Ölçü Sayısı)	f	%
4	16	66,66
4-8	7	29,16
8-11	1	4,16
Toplam	24	100

Tablo 6 incelendiğinde, metodun müzikal cümle uzunlukları açısından belirli bir kalıplaşmış yapı sunduğu ve öğrencinin cümle algısını geliştirmeye yönelik sistematik bir ilerleme sağladığı görülmektedir.

1. *4 ölçülük müzikal cümleler en yaygın form olup 16 solfej parçasında (%66,66) kullanılmıştır.*
 - Bu bulgu, başlangıç düzeyinde öğrencilerin kısa ve net müzikal cümlelerle çalışmasını destekleyen bir yapı sunulduğunu göstermektedir.
 - Dört ölçülük cümleler, öğrencilerin ritmik ve melodik algısını güçlendirmek, solfej pratiğinde kısa ve anlamlı bölümlerle ilerlemelerini sağlamak açısından önemlidir.
2. *4-8 ölçü arasında değişen müzikal cümleler 7 parçada (%29,16) yer almaktadır.*
 - Bu yapı, öğrencilerin müzikal cümleleri daha uzun süre takip edebilme ve müzikal ifadeyi genişletebilme becerilerini destekler.
 - Daha uzun melodik cümleleri okumaya geçiş sürecinde bir ara aşama olarak değerlendirilebilir.
3. *8-11 ölçü aralığındaki müzikal cümleler sadece 1 parçada (%4,16) bulunmuştur.*
 - Bu oran, metodun genel olarak kısa ve orta uzunlukta cümlelere odaklandığını, daha uzun cümlelerin ise sınırlı şekilde yer aldığını göstermektedir.
 - Uzun cümlelerin azlığı, metodun başlangıç seviyesinde öğrencinin bilişsel yükünü artırmadan aşamalı bir öğrenme sürecini desteklediğini göstermektedir.

Tablo 7. *Le Solfege Contemporain Volume I* adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarının tonal yapıları ve yüzde oranlarına ait bulgular

Tonal Yapı (Temel/Ana Ton)	f	%
Do Majör	6	24,99
La Minör	5	20,83
Sol Majör	4	16,66
Mi Minör	2	8,33
Fa Majör	2	8,33
Re Minör	1	4,16
La Majör	2	8,33
Lab Majör	1	4,16
Do Minör	1	4,16
Toplam	24	100

Tablo 7 incelendiğinde, metodun tonal yapı açısından majör ve minör tonlara dengeli bir şekilde yer verdiği görülmektedir. Ancak, majör tonalitelerin daha fazla kullanıldığı göze çarpmaktadır.

1. En sık kullanılan tonalite Do Majör olup, 6 solfej parçasında (%24,99) yer almaktadır.

- Do Majör, en temel tonlardan biri olduğu için başlangıç seviyesindeki öğrencilerin nota okuma becerilerini geliştirmesine olanak tanır.
 - Diyez ve bemol içermemesi nedeniyle, yeni başlayan öğrencilerin kolay algılayabileceği bir tonalitedir.
2. İkinci sırada La Minör (5 parça, %20,83) yer almaktadır.
 - La Minör, Do Majör ile paralel ton olduğu için metodun tonal geçişleri öğretmek açısından sistematik bir yapı sunduğu söylenebilir.
 - Bu minör tonalitenin başlangıç düzeyinde öğretilmesi, öğrencilerin majör-minör farklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 3. Sol Majör (4 parça, %16,66) ve Mi Minör (2 parça, %8,33) gibi tonların bulunması, öğrencilerin farklı tonal merkezlere uyum sağlamasına yönelik bir yaklaşım sunmaktadır.
 - Sol Majör, Do Majör'e yakın olduğu için kolay bir geçiş imkânı sunarken, Mi Minör ise La Minör'e benzer yapısıyla minör ton algısını pekiştirmektedir.
 4. Fa Majör (%8,33), La Majör (%8,33) ve Re Minör (%4,16) tonaliteleri, metodun farklı tonal yapıların tanıtımına yönelik çeşitlilik sunduğunu göstermektedir.
 - Öğrencilerin farklı majör ve minör tonlarla çalışması, tonal duyarlılıklarının gelişmesine katkı sağlamaktadır.
 5. Lab Majör (%4,16) ve Do Minör (%4,16) gibi bemollü tonalitelerin az sayıda kullanılması, başlangıç seviyesinde keskin modülasyonlara ve çok fazla alterasyona yer verilmediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, 'Le Solfege Contemporain Volume I' metodundaki tonal yapı dağılımı, öğrencilerin temel majör ve minör tonları öğrenmesine odaklanarak aşamalı bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. En yaygın kullanılan tonalitelerin Do Majör ve La Minör olması, başlangıç seviyesindeki öğrencilerin notaları daha kolay okumasına ve temel müzikal algıyı geliştirmesine yönelik bilinçli bir pedagojik tercih olarak değerlendirilebilir.

Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar

Araştırmanın beşinci alt problemi olan "Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında hangi artikülasyon öğelerine yer verilmiştir?" sorusunun çözümü sonucunda elde edilen bulgular aşağıda Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. Le Solfege Contemporain Volume I adlı başlangıç düzeyi solfej metodunda yer alan solfej parçalarında artikülasyon işaretleri ve yüzde oranlarına ait bulgular

Artikülasyon Öğeleri	f	%
Staccato	3	21,42
Marcato	1	7,14
Aksan	6	42,85
Tenuto	2	14,28
Sforzando/Sforzato	2	14,28
Toplam	14	100

Tablo 8 incelendiğinde, 'Le Solfege Contemporain Volume I' metodunda çeşitli artikülasyon öğelerinin kullanıldığı, ancak bazı artikülasyon işaretlerinin daha yaygın tercih edildiği görülmektedir. Artikülasyon öğeleri, müzikal ifadeyi güçlendiren ve performansın karakterini belirleyen önemli işaretlerdir. Bu metotta en fazla kullanılan artikülasyon işaretinin aksan (%42,85) olduğu göze çarpmaktadır.

Genel olarak, 'Le Solfege Contemporain Volume I' metodunun artikülasyon öğeleri açısından dengeli bir dağılım sunduğu, müzikal ifadeyi güçlendirmek için temel artikülasyon işaretlerine ağırlık verdiği ve öğrencilerin performans becerilerini geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşım benimsediği söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

1. Entonasyon ve Ses Genişliği

Metotta doğru diyafram kullanımı ile ilgili doğrudan bir çalışma bulunmasa da uzun süre değerleri içeren solfej parçaları aracılığıyla entonasyon çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle metodun başlangıcında uzun süreli notalar kullanılarak entonasyon gelişimi hedeflenmiş, daha sonra adım adım daha kısa süre değerlerine geçilerek öğrencinin ses hâkimiyetini pekiştirmesi sağlanmıştır. Bu yöntemle öğrenci uzun süre değerlerinde sesleri doğru verip, doğru seslerle solfej yapabilmeyi öğrendikten sonra adım adım daha kısa süre değerlerini öğrenmektedir. Birçok solfej metodunda uzun süre değerleriyle entonasyon çalışmasının yapılmadığını, göz ardı edildiğini düşünürsek, bu metotta uygulanan yöntemin öğrencinin sesleri öğrenebilmesi ve doğru seslerle solfej yapabilmesi açısından doğru bir yöntem olduğunu ifade edebiliriz. Ancak, bazı solfej parçalarında Fa4-Fa#5 gibi tiz bölgelerin kullanımı, başlangıç seviyesindeki öğrenciler için ses üretimi açısından zorlayıcı olabilir. Başlangıç seviyesi solfej kitaplarında ses aralığının La4-Mi5 sınırını aşmaması oldukça önemlidir.

2. Ritim Öğretimi ve Ölçü Birimi Kullanımı

Metotta ritim öğeleri sistematik bir sıra ile öğretilmekte (tek notalı, iki notalı, üç notalı vb.) ve öğrencilere basitten karmaşığa doğru ilerleyen ritmik kalıplar sunulmaktadır. Bu yöntem, öğrencinin ritmik yapıları içselleştirerek karşılaştığı yeni solfej parçalarını daha akıcı ve doğru bir şekilde okuyabilmesini sağlamaktadır. Metotta temel ölçü birimlerine (4/4, 3/4, 2/4) yer verilmesi, öğrencinin ritim algısını güçlendirmeye yönelik bilinçli bir tercihi yansıtmaktadır. Bu açıdan da metodun başlangıç düzeyi solfej eğitimine yönelik olduğu görülmekte ve bu öğretim yöntemi öğrenciye uzun seslerle yaptırılan entonasyon çalışması ve ritim öğretim yöntemi ile uyumludur. Bu açıdan bakıldığında, metodun en temel amacının öğrenciye basit ölçü birimlerinde ritim kalıplarını doğru bir şekilde uygulayabilmeyi ve doğru seslerle solfej yapabilmeyi öğretmek olduğunu söyleyebiliriz.

3. Tonal Yapı ve Müzikal Cümle Uzunlukları

Solfej parçalarının tonal analizinde, en sık kullanılan tonların Do Majör (%24,99) ve La Minör (%20,83) olduğu görülmektedir. Bu tonalitelerin tercih edilmesi, başlangıç seviyesindeki öğrencilerin entonasyon ve aralık ilişkilerini daha kolay kavramalarını sağlamak açısından önemlidir. Metottaki müzikal cümlelerin büyük bir kısmının 4 ölçü uzunluğunda olması (%66,66), öğrencilerin melodik yapıları daha rahat analiz edip, ezberlemelerini desteklemektedir.

4. Artikülasyon İşaretleri ve Müzikal İfade

Metotta beş farklı artikülasyon işaretine yer verilmiştir (Staccato, Marcato, Aksan, Tenuto, Sforzando/Sforzato). En sık kullanılan aksan (%42,85) ve staccato (%21,42) işaretidir. Artikülasyon öğelerinin öğretilmesi, öğrencinin müzikal yorum becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Öneriler

Bu çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

- Başlangıç düzeyi solfej eğitiminde kullanılan diğer solfej metotlarının da benzer bir şekilde incelenmesi ve çalışmada vurgulanan önemli unsurların bu metotlarda ne ölçüde yer aldığının veya işlendiğinin araştırılması,
- Bu tür çalışmalar sonucunda mevcut solfej metotlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda, müzik eğitiminin temel bileşeni olan solfej öğretiminde, özellikle başlangıç düzeyinde kullanılmak üzere daha etkili ve sistematik bir solfej öğretim metodunun geliştirilmesi,
- Özellikle başlangıç düzeyi solfej eğitimine yönelik hazırlanacak yeni solfej öğretim metotlarında, doğru diyafram kullanımı, entonasyon ve aralık çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiği, böylece öğrencinin sesini doğru şekilde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda kulak eğitiminin de desteklenmesi,

Bu doğrultuda, gelecek çalışmalarda solfej öğretim metotlarının pedagojik açıdan daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve başlangıç düzeyindeki öğrenciler için daha etkili içeriklerin oluşturulması önerilmektedir.

Kaynakça

Acay, S. (2015). *Açık değişimli tonal ve makamsal solfejler*. Alter Yayınları.

Albuz, A. (1996, Kasım). AGSL müzik bölümlerinde uygulanan müzikal işitme-okuma dersinin önemi, içeriği ve sorunları. *I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu*, Bursa.

Beaucamp, A. (1953). *Le solfège contemporain*. Pierre Noel.

İlkay, H. (2004). *Türkiye'deki eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalı müzik teorisi ve işitme eğitimi dersinde okutulan solfej kitaplarının müzik eğitimine uygunluğu açısından incelenmesi* (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=190389>

Karasar, N. (2003). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Nobel Yayınları.

Kendüzler, M. (2023). *Başlangıç düzeyi solfej eğitiminde öğrencinin sesini kullanabilmesine yönelik bir model önerisi* (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=839402>

Özaltunoğlu, Ö. (2003). *Solfej öğretim yöntemleri* (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=130181>

Vujovic, I. (2014). Between building foundational skills and instilling self-guided learning: Solfège pedagogy in higher music education. *KC Research Portal2, Royal Conservatoire Investigations*. <https://doi.org/10.22501/koncon.87162>

- Yaşmut, B. (2013). *Piyano eğitiminin müziksel işitme, okuma ve yazma davranışlarına etkisi* (Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=356789>
- Yazan, E. İ. (2007). *Konservatuvar şarkıcılık lisans programlarında solfej eğitiminde izlenen kaynak ve yöntemlerin analizi* (Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=211030>
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, F. (2022). *Konservatuvar solfej dersi sınavlarında eğitimcilerin soru sorma stratejilerinin değerlendirilmesi ve yaklaşım önerileri* (Sanatta Yeterlik tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezNo=762630>

Teşekkür

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel La Vokalinde İcra Teknik ve Analiz Akademi Müzik Kursu'na katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Çatışma Beyanı

Yazar, beyan edilecek herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını bildirmektedir.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.